

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов X.T. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboyeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Ulaxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontsepsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

Education 6.0 ning asosiy tamoyillari – inson markazlashuvi, sun’iy intellekt integratsiyasi, butun umr davomida o’rganish, axloqiylik va barqarorlik, innovatsion fikrlash va kreativlik, kengaytirilgan raqamli muhit – ta’limni samarali va interaktiv tarzda rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu tamoyillar ta’limni yanada ochiq, shaffof, moslashuvchan va o’quvchilarni o’z-o’zini rivojlantirishga rag’batlantiruvchi tizimga aylantiradi. O’qituvchining bu jarayondagi roli nafaqat ta’limning sifatini oshirish, balki o’quvchilarga zamonaviy texnologiyalar yordamida shaxsiy o’rganish yo’llarini tanlashda yordam berishdan iborat. Shuningdek, o’qituvchilar o’zlarining pedagogik yondashuvlarini yangilash, innovatsiyalarni integratsiya qilish va o’quvchilarga muvaffaqiyatli kelajakni yaratish imkoniyatlarini taqdim etishlari lozim.

Education 6.0 ta’lim tizimi o’quvchilarning bilim olish jarayonini o’zgarish va yangiliklarga tayyor holatga keltiradi, bu esa ularning jahon bo’ylab o’z o’rnini topishga, ijtimoiy va ekologik mas’uliyatni o’z zimmasiga olishga, va texnologiyalarni samarali foydalanishga yordam beradi. Ta’lim tizimidagi ushbu o’zgarishlar butun jamiyatning rivojlanishiga xizmat qiladi, zamonaviy dunyo talablariga mos keladigan va kelajakda muvaffaqiyatli bo’lgan insonlarni shakllantiradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Avliyqulov A. Ta’limda raqamli texnologiyalar. – Toshkent: “Fan va texnologiya” 2021. 56–134-b.
2. Karimov I.A. Barkamol avlod – O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: “Sharq”. 1997. 5–68-b.
3. Mavlonova R. va boshqalar. Pedagogika. – Toshkent: “Iqtisod–Moliya” 2009. 42–190-b.
4. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, **108(6)**, 1017–1054.
5. Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books. p. 1–230.
7. Selwyn, N. (2016). Education and Technology: Key Issues and Debates. Bloomsbury Academic. p. 25–215.
8. Brown, J. S., & Duguid, P. (2000). The Social Life of Information. Harvard Business Press. p. 1–315.

UO’K: 372.862:004.92

TUTASHMALAR MAVZUSINI AUTOCAD DASTURIDA O’RGATISH ORQALI TALABALARNING GRAFIK BILIM VA KO’NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/15776701>

Maxmudov Azizbek Odiljonovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *“Tutashmalar mavzusini AutoCAD dasturida o’rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko’nikmalarini takomillashtirish” mavzusi talabalarga muhandislik grafikasi, chizmalarini tushunish va loyihalashda AutoCAD dasturidan samarali foydalanishni o’rgatishga qaratilgan. Ushbu maqolada AutoCAD asosida tutashmalar (ulanishlar, montaj, detallarning o’zaro mosligi) tushunchalarini o’rganish metodikasi, grafik mashqlar va amaliy misollar orqali talabalarning chizma tayyorlash, texnik hujjatlarni ishlab chiqish qobiliyatlarini oshirish yo’llari ko’rib chiqiladi. Dasturiy vositalardan foydalanish orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki zamonaviy loyihalash texnologiyalarini ham egallaydilar.*

Kalit so’zlar: *AutoCAD, tutashmalar (muhandislik ulanishlari), grafik bilimlar, muhandislik grafikasi, chizma tayyorlash, loyihalash texnologiyalari, talaba ko’nikmalari, o’quv metodikasi.*

Аннотация. *Тема “Совершенствование графических знаний и умений учащихся посредством преподавания темы соединений в программе AutoCad” направлена на обучение студентов эффективно использованию программы AutoCad в инженерной графике, пониманию и проектированию чертежей. В данной статье будет рассмотрена методика изучения понятий соединений (соединений, сборка, взаимосвязь деталей) на основе AutoCad, пути совершенствования умений учащихся составлять чертежи, разрабатывать техническую*

документацию посредством графических упражнений и практических примеров. С помощью использования программных средств учащиеся приобретают не только теоретические знания, но и современные технологии проектирования.

Ключевые слова: AutoCad, соединения (инженерные соединения), графические знания, инженерная графика, подготовка чертежей, технологии проектирования, навыки студента, методика обучения.

Abstract. "Improving students' graphic knowledge and skills by teaching the subject of drawings in the AutoCAD program" aims to teach students how to effectively use the AutoCAD program in engineering graphics, drawing comprehension, and design. This article discusses the ways to improve students' drawing skills, development of technical documentation through methods of studying the concepts of AutoCAD-based circuits (connections, Assembly, correspondence of details), graphic exercises and practical examples. Through the use of software tools, students acquire not only theoretical knowledge, but also modern design technologies.

Key words: AutoCAD, grips (Engineering Connections), graphic knowledge, engineering graphics, drawing preparation, design technologies, student skills, teaching methodology.

Dunyoda fan va texnika yuksak taraqqiy etib borayotgan hozirgi sharoitda umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar va oliy ta'lim muassasalaridagi o'quvchi-talaba yoshlarimizga chuqur nazariy va amaliy bilimlar berish bilan bir qatorda har bir soha bo'yicha mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan, o'z bilimi va malakasini mustaqil ravishda oshirib boradigan, masalaga ijodiy yondashgan holda muaommoli vaziyatlarni to'g'ri aniqlab, tahlil qila oladigan hamda sharoitga tez moslasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Ta'limning yuqorida keltirilgan bosqichlarida har bir fan bo'yicha o'quv jarayonini uzviylik va uzluksizlikka amal qilgan holda tashkil etish pedagoglar oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Boshqa fanlar qatori "Chizmachilik" fani ham o'quvchi-talabalarning fazoviy tasavvurini o'stirishga, chizmalarni o'qish, chiza olish hamda tahlil qilish va loyihachi-ixtirochilik qobiliyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu borada o'quvchi-talabalarda fazoviy tasavvur hamda ularning bilish faoliyatini faollashtirish uchun muhandislik muammolariga oid geometrik masalalarni yechish bo'yicha ko'nikma va malaka hosil qilish zarur. Bunday masalalar talabalarning mavzuga oid amaliy bilimini, grafik savodxonligini va bilish faoliyatini mustahkamlaydi. Texnikaga doir bilimlarni muvaffaqiyat bilan egallashning shartlaridan biri grafik savodxonlik, ya'ni chizmalarni standart asosida o'qish va bajara olishdir.

Ma'lumki, chizmachilik fani "Geometrik chizmachilik", "Proyeksion chizmachilik", "Chizma-geometriya", "Perspektiva", "Mashinasozlik chizmachiligi", "Qurilish chizmachiligi" va "Topografik chizmachilik" bo'limlaridan iboratdir. Ushbu maqola "Geometrik chizmachilik" bo'limining "Tutashmalar" mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, undagi mavzularni o'qitishda bilish faoliyatini faollashtirishning murakkablik darajalariga ajratib, o'quvchi-talabalarga bilimlarni berish orqali grafik ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan.

"Geometrik chizmachilik" bo'limida oddiy geometrik yasashlar mavzusi keltirilgan bo'lib, unda geometrik yasashlarni bajarishning qonun qoidalari va usullari o'rganiladi. Bularga, turli vaziyatdagi to'g'ri chizmalar chizish, kesmani teng bo'laklarga bo'lish, aylanalarni teng bo'laklarga bo'lish hamda tutashmalar yasash va shu kabilar kiradi. Geometrik chizmachilik bo'limi boshqa bo'limlarda bajariladigan barcha chizmalarni chizish uchun geometrik yasashlarning qonun-qoidalari asos bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi raqamli ta'lim muhitida muhandislik grafikasi fanini zamonaviy usullar asosida o'qitish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, AutoCAD dasturi yordamida

chizmachilikni o'rgatish o'quvchilarning fazoviy tafakkuri, amaliy ko'nikmalari va texnologik savodxonligini oshirishda muhim vosita bo'la oladi. Ayniqsa, tutashmalar mavzusi geometrik chizmachilikda asosiy mavzulardan bo'lib, bu borada grafik dasturlardan foydalanish jarayonni soddalashtiradi, aniqlik va vizuallikni ta'minlaydi.

1. Geometrik chizmachilikda tutashmalarining o'rni. Geometrik chizmachilik fanida turli shakl va elementlarni o'zaro silliq birlashtirish — ya'ni tutashmalarni qurish — real hayotdagi detallar va konstruksiyalarni chizishda muhim ahamiyatga ega. An'anaviy usullar orqali tutashmalarni qurish vaqt talab qiladi, aniqlikni ta'minlash esa ko'p hollarda murakkab bo'ladi [1]. Shu sababli bu jarayonni raqamli dasturlar orqali avtomatlashtirish o'quv jarayonini samarali qilish imkonini beradi.

2. AutoCAD dasturining tutashmalarni o'rganishdagi imkoniyatlari. AutoCAD — dunyo miqyosida keng qo'llaniladigan grafik dastur bo'lib, unda tutashmalarni yaratish uchun FILLET, CHAMFER, TANGENT, SPLINE kabi buyruqlar mavjud. Bu buyruqlar yordamida:

- Aylana va chiziq orasida silliq tutashuv yasash;
- Har xil radiusli yoylarni chizish;
- Avtomatik hisob-kitob asosida tangensial bog'lanishlar hosil qilish mumkin [2].

Shuningdek, AutoCAD'ning grafik interfeysi va vizual muhitida talaba tutashmalarni real vaqtda kuzatish, tahlil qilish va tahrirlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

3. O'quv jarayonida AutoCAD orqali tutashmalarni o'qitish metodikasi. O'quv jarayonida tutashmalar mavzusini AutoCAD asosida o'rgatish quyidagi bosqichlarda tashkil etilishi mumkin:

- Nazariy asoslarni tushuntirish: tutashma tushunchasi, uning turlari, qo'llanilish sohasi;
- AutoCAD interfeysi bilan tanishtirish: buyruqlar paneli, menyular, ishchi maydon;
- Amaliy topshiriqlar berish: radiusli tutashmalar, ko'p shaklli kontur yaratish;
- Muammoli vaziyatlar orqali yechim topish: noaniq koordinatalar asosida tutashmalar yasash;
- Mustahkamlash va tahlil: yaratilgan chizmalarni baholash, xatoliklarni aniqlash.

Bu metodika orqali talaba nafaqat mavzuni tushunadi, balki o'z mustaqil fikrlashi va grafik muhitda ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi [3].

4. Nazariy asoslarning kengaytmasi. Tutashmalar chizmalar texnologiyasida ko'plab amaliyotlarda qo'llaniladi. Ular metall detalni qayta ishlashda, mashina qismlari loyihalashda, yo'l loyihalarida va boshqa ko'plab sohalarda uchraydi. Bu mavzu orqali talabalar chizmalarni real ob'ektlar bilan bog'lab tushunishga o'rganadi. Shu boisdan tutashmalarni AutoCAD muhitida o'rgatish, o'z navbatida, geometrik modellashtirishga tayyorgarlik bosqichi ham hisoblanadi.

5. Eksperimental ishlar asosida natijalar. Toshkentdagi texnik oliygohlardan birida olib borilgan tajriba darslari shuni ko'rsatdiki, AutoCAD yordamida tutashmalarni o'rganayotgan talabalar quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha an'anaviy guruhlarga qaraganda yuqori natija ko'rsatgan:

Ko'rsatkichlar	An'anaviy guruh (%)	AutoCAD guruhi (%)
Mavzuni to'liq tushunganlar	58	84
Amaliy topshiriqni to'g'ri bajarganlar	52	88
Mustaqil ishlash ko'nikmasi	60	90

Tajribada ishtirok etgan talabalar va o'qituvchilarning fikriga ko'ra, dars jarayonida AutoCAD'dan foydalanish motivatsiyani oshirgan, darsning samaradorligi esa yuqori bo'lgan [4].

6. Ilova: dars ishlanmasi va chizma namunasini tayyorlash.

Ilova A: Radiusli tutashmalarni FILLET buyrug'i yordamida qurish ketma-ketligi;

1-qadam: 2 ta chiziq chizing. Gorizontaal va vertikal bo'lgan 2 ta chiziq chizing, ular bir-biriga perpendikulyar (to'g'ri burchakli) bo'lsin.

Masalan:

Birinchi chiziq: Gorizontaal, uzunligi 50 mm.

Ikkinchi chiziq: Vertikal, uzunligi 50 mm.

2-qadam: FILLET buyrug'ini faollashtiring. Komanda satriga **FILLET** deb yozing → **Enter** bosib.

3-qadam: Radius qiymatini kiriting. Komanda satrida **R** deb yozing → Enter. So'ng **15** ni yozing (bu tutashma radiusi) → Enter.

4-qadam: Tutashuvchi chiziqlarni tanlang. Avval **gorizontaal** chiziqni, keyin **vertikal** chiziqni tanlang. AutoCAD avtomatik tarzda ushbu ikki chiziq orasiga radiusi 15 mm bo'lgan yumaloq burchak (**fillet**) chizadi.

- Ilova B: Egri chiziqlar va tangensial o'tishlar chizilgan chizma namunasi;

- Ilova C: Dars ishlanmasi: 80 daqiqalik dars ssenariysi, maqsad, vositalar, faoliyat turlari va baholash mezonlari.

7. Grafik savodxonlik va raqamli ko'nikmalar integratsiyasi. AutoCAD dasturidan foydalanish orqali talabalar:

- Chizmani aniq va to'g'ri bajarish malakasini oshiradi;

- Raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmasini egallaydi;

- Professional muhitda kerak bo'ladigan amaliy bilimlarga ega bo'ladi.

Bu esa ularni kelajakdagi loyihalash, konstruktorlik va muhandislik faoliyatiga tayyorlaydi [5].

Talabalarni mustaqil ishlashlari uchun topshiriq na'munasi.

Tutashma (ikki aylana yordamida) bajarish uchun ham aylana buyrug'i tanlanadi va sichqonchanning o'ng tugmasi ishchi oynada bosiladi, hosil bo'lgan menyudan KKR (касание, касание, радиус) tanlanadi. Aylanalarda hosil bo'ladigan tutashuv nuqtalari taxminiy o'rinlari sichqonchanning chap tugmasi bilan belgilanib, topish kerak bo'lgan radius klaviatura yordamida yoziladi va tasdiqlanadi (ENTER).

Shu o'rinda aytib o'tish kerakki dasturning oxirgi versiyalari yanada takomillashtirilib, vizualizatsiya bosqichlarini ham amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bu oldingi dastur versiyalaridan ko'ra hayotiyroq tarzda namoyish qilish imkonini beradi. Faqatgina 2D obyektlar bilangina emas 3D muhitda ham keng imkoniyatlar bilan chizma qoidalari asosida grafik ishlarni chizishimiz mumkin bo'lgan dastur hisoblanadi.

Tutashmalar mavzusini AutoCAD dasturida o'rgatish o'quv jarayonini yangilashga xizmat qiluvchi samarali vosita hisoblanadi. Bu uslub orqali talabalar nafaqat mavzuni chuqur o'zlashtiradi, balki zamonaviy grafik muhitda ishlash malakalarini ham egallaydi. Shuningdek, bu yondashuv talabalarning mustaqil ishlash, kreativ fikrlash va real loyihalarni bajarish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ilmiy-nazariy asoslangan o'quv metodikasi, zamonaviy dasturiy ta'minot bilan uyg'unlashtirilganda, grafik ta'lim samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulov A., Xolmatov B. Geometrik chizmachilik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Autodesk Inc. AutoCAD User Manual 2024. – Autodesk Documentation Center, 2023.
3. Akhmedova G. Raqamli grafik vositalarning chizmachilikda qo'llanilishi. // Pedagogik innovatsiyalar jurnali. – 2022. – №3. – B. 45–50.
4. Qodirov A. Muhandislik grafikasi o'qitish metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
5. Nurmatov S. Axborot texnologiyalari va grafik dasturlar integratsiyasi. – Innovatsion ta'lim jurnali. – 2023. – №2. – B. 33–39.

UO'K: 17.022.1:008(575.1)

BO'LAJAK PEDAGOG O'QITUVCHILARNI KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15776726>

Axmedov Shavkatbek Baltabayevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy kompetentlik, zamonaviy mutaxassislarga qo'yiladigan malaka talablari, informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilari tayyorlash jarayonida ularning kasbiy kompetentligini shakllantirishga qaratilgan metodlar va raqamli vositalardan samarali foydalanish jarayoni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kasbiy kompetentlik, zamonaviy mutaxassis, Insert metodi, an'anaviy dars, professional tayyorgarlik, professional faoliyat.

Аннотация: В статье анализируются профессиональная компетентность, квалификационные требования к современным специалистам, методы формирования профессиональной компетентности в процессе подготовки учителей информатики и информационных технологий, а также процесс эффективного использования цифровых средств.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, современный специалист, метод «Интерсерт», традиционный урок, профессиональная подготовка, профессиональная деятельность.

Abstract. This article analyzes professional competence, qualification requirements for modern specialists, methods and effective use of digital tools aimed at forming their professional competence during the training of informatics and information technology teachers.

Key words: competence, professional competence, modern specialist, Insert method, traditional lesson, professional training, professional activity.

Hozirgi zamonaviy raqamlashgan axborot texnologiyalari ta'limni har tomonlama takomillashib zamon talablari asosida tashkil etilishi va yuqori samara berishi kabi masalalarni qo'yimoqda. Shu boyis ta'limning sifati va samarasi faqatgina tayyorlangan kadrlarga ko'ra belgilanadi.

